

A importância da limpeza e lavagem de peças anatômicas para a preservação do acervo didático e a prevenção da proliferação de fungos em laboratórios de anatomia

Marília Gabriela de Oliveira Lopes¹; Ana Clara Fonseca Dias Pereira²;
Maria Fernanda Araújo Santos³

1 Cirurgiã-Dentista – Doutora em Anatomia Humana.

Professora Responsável pela Disciplina de Anatomia Humana – FCS/UNIVAP.

2 Médica Veterinária – presidente da Liga da Anatomia da FCS UNIVAP (2023-2025).

3 Técnica do Laboratório de Anatomia Humana – FCS/UNIVAP.

Correspondente: mariliaorto@gmail.com

Autor correspondente: Anatomia humana. Peças anatômicas. Conservação. Higienização. Fungos. Biossegurança.

1 Introdução

O ensino da Anatomia Humana baseia-se, historicamente, na observação direta e na manipulação de peças anatômicas. Desde os tratados clássicos até os currículos contemporâneos, a dissecação e o estudo prático permanecem como pilares da formação dos profissionais da saúde. Para que esse processo seja eficaz, é imprescindível que as peças anatômicas estejam adequadamente conservadas, limpas e livres de contaminações. As aulas práticas aproximam os alunos da teoria e os auxiliam na construção dos conceitos e na consolidação do aprendizado (AVERSI-FERREIRA *et al.*, 2009); além de serem muito valorizadas pelo professor e pelo estudante (BAPTISTA *et al.*, 2012).

A negligência na higienização compromete a integridade estrutural dos tecidos, favorece o crescimento de fungos e bactérias e gera riscos à

saúde dos usuários do laboratório. Assim, a limpeza e a lavagem das peças anatômicas devem ser compreendidas como etapas científicas, pedagógicas e éticas fundamentais.

Nos laboratórios de anatomia humana ou animal, a infecção por microrganismos nas peças anatômicas pode gerar, em profissionais e alunos, quadros de alergia em decorrência da exposição de esporos fúngicos suspensos no ar (CORRÊA, 2003).

O formaldeído, também conhecido como formol, aldeído fórmico, metanal ou formalina, é uma substância de baixo custo amplamente utilizada na produção de diversos materiais. No contexto da anatomia animal, sua principal finalidade é atuar como agente fixador e conservante de peças anatômicas e cadáveres. Sua ação química promove a fixação dos tecidos e impede a proliferação de microrganismos,

retardando o processo de decomposição e preservando as estruturas para fins didáticos e científicos, por meio das técnicas de formalização e embalsamamento.

Entretanto, apesar de sua eficácia na conservação, o formaldeído é uma substância volátil e tóxica, podendo causar efeitos adversos quando inalado, ingerido ou em contato direto com a pele. A exposição pode provocar irritação das mucosas e das conjuntivas oculares, além de outros riscos à saúde, o que exige cuidados rigorosos quanto ao seu manuseio (SANT'ANA, 2007).

2 Procedimentos de limpeza e lavagem das peças anatômicas

A higienização das peças anatômicas deve respeitar o tipo de material e o método de conservação empregado. De modo geral, os procedimentos envolvem a remoção de resíduos orgânicos e químicos acumulados, a lavagem com soluções adequadas conforme o tipo de peça (úmida, seca, glicerizada ou formolizada), a secagem controlada antes do armazenamento e a inspeção visual periódica para detecção precoce de fungos. Essas práticas são essenciais para manter a integridade morfológica das estruturas e evitar processos de deterioração ou contaminação do material anatômico utilizado no ensino (FONTOURA et al. 2018; DE MARCHI et al., 2023; SILVA et al., 2021).

3 Preservação do acervo e prevenção da proliferação de fungos

Ambientes com alta umidade, ventilação inadequada e limpeza irregular favorecem a

proliferação de fungos. Em peças anatômicas, esses microrganismos podem causar manchas, deterioração tecidual e representar risco ocupacional pela inalação de esporos, podendo afetar a saúde de alunos, docentes e técnicos que frequentam laboratórios de anatomia (SILVA et al., 2021).

A limpeza periódica, aliada ao controle ambiental, incluindo temperatura, ventilação e umidade, é essencial para evitar a contaminação cruzada entre peças e preservar o acervo didático utilizado no ensino da anatomia. Além disso, a correta organização e rotulagem do material anatômico contribuem para a conservação das peças e para a longevidade do patrimônio institucional (FONTOURA et al. 2018;

4 Discussão

A literatura clássica e contemporânea é convergente ao afirmar que a preservação das peças anatômicas é parte indissociável do processo pedagógico. Gray (2016) e Sobotta (2018) ressaltam que a qualidade do material anatômico influencia diretamente a compreensão morfológica e espacial das estruturas, sendo indispensável que as peças estejam bem conservadas para permitir a identificação clara dos planos e sistemas.

Aversi (2009) destaca que o aprendizado anatômico depende não apenas da exposição visual, mas da integridade dos tecidos, reforçando que peças deterioradas ou contaminadas comprometem a eficácia do ensino prático. Sabemos que a conservação adequada é parte integrante da didática anatômica, pois garante

fidelidade morfológica e segurança durante a manipulação.

No que se refere especificamente à conservação técnica das peças, Baptista e Souza (2012) enfatizam que protocolos regulares de limpeza, lavagem e inspeção visual são indispensáveis para evitar processos de degradação biológica. Segundo esses autores, a presença de resíduos orgânicos e umidade excessiva cria ambiente propício para o crescimento de fungos e bactérias, acelerando a deterioração do material.

Figura 1, 2 e 3: As figuras mostram Monitores, Técnica e alunos da Liga de Anatomia participando ativamente da conservação e limpeza de peças anatômicas no Laboratório de Anatomia da FCS UNIVAP; enfatizando a importância da participação ativa de todos também como forma de aprendizado e respeito ao material cadavérico. (fonte: acervo pessoal)

Com relação à manutenção, para as peças fixadas em formol, segundo Paim, Toillier e Bartholdy (2017), exige-se reposição quinzenal da solução conservadora na qual as peças são mantidas, quando da utilização constante destas. É

importante ressaltar que, para usar a peça anatômica conservada em formol, é comum sua passagem em água para diminuir o odor forte do formol e ainda se exige que o material seja molhado até três vezes ao dia, com água para não haver a secagem das estruturas anatômicas. Nesse processo de lavagem retira-se parte do fixador, o que exige uma posterior reposição do formol de modo que essa reposição varia de acordo com a utilização da peça anatômica. A técnica de formolização é de fácil manutenção, pois exige apenas reposição do agente químico formaldeído e tem sua vida útil relativamente longa, se manipuladas de maneira correta a fim de evitar a destruição dos tecidos (SPAZIANI *et al.*, 2016).

Rodrigues e Silva (2015) alertam que laboratórios de Anatomia que não seguem normas de biossegurança e conservação tornam-se ambientes de risco ocupacional. A inalação de esporos fúngicos provenientes de peças contaminadas pode desencadear quadros respiratórios, reações alérgicas e outros desconfortos, representando risco ocupacional para alunos, professores e técnicos expostos ao ambiente laboratorial (ANDRÉ & WEIKERT 2000). A manipulação de peças malconservadas compromete tanto o aspecto pedagógico quanto o ético do ensino anatômico. O respeito ao material biológico deve passar necessariamente por sua adequada higienização, conservação e preservação, garantindo condições apropriadas para o estudo e para a formação dos estudantes da área da saúde (CORREA 2003).

Sob o ponto de vista ambiental, estudos indicam que o controle de umidade, ventilação e

temperatura do laboratório é tão importante quanto a limpeza das peças em si (SILVA, 2016). Assim, a literatura sustenta que a limpeza e a lavagem sistemáticas, associadas a protocolos de conservação e biossegurança, são fundamentais para a preservação das peças anatômicas e para a prevenção da proliferação de fungos.

5 Conclusão

A limpeza e a lavagem de peças anatômicas constituem etapas essenciais para a preservação do acervo didático, para a segurança biológica do laboratório e para a excelência do ensino em Anatomia Humana. A adoção de protocolos padronizados de higienização contribui para evitar a proliferação de fungos, para preservar a integridade morfológica das estruturas e para garantir melhores condições de estudo para estudantes e professores.

Além disso, participação discente em projetos vinculados a ligas acadêmicas de anatomia contribui para a formação científica, ética e profissional, ampliando a compreensão dos processos de conservação e biossegurança. Essa vivência favorece o desenvolvimento de competências relacionadas à pesquisa, podendo estimular a iniciação científica e o ingresso em programas de pós-graduação, fortalecendo o papel do laboratório de anatomia como espaço de ensino, pesquisa e formação continuada.

Referências

ANDRÉ, G. A.; WEIKERT, R. C. O. Isolamento e

identificação dos patógenos microbiológicos encontrados no laboratório de anatomia humana. *Brazilian Journal of Morphological Sciences*, v. 17, p. 63-64, 2000.

AVERSI-FERREIRA, T. A. *et al.* Prática de dissecação como metodologia de ensino em anatomia para educação em enfermagem. *Brazilian Journal of Morphological Sciences*, v. 26, n. 3-4, p. 151-157, 2009.

BAPTISTA, M. A. S.; SOUZA, A. F. Técnicas de conservação e manutenção de peças anatômicas. *Revista Brasileira de Anatomia*, v. 9, n. 1, p. 45-52, 2012.

CORREA, W. R. Isolamento e identificação de fungos filamentosos encontrados em peças anatômicas conservadas em solução de formol a 10%. Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, 2003.

DÂNGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia humana sistêmica e segmentar. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2007.

DE MARCHI, J. *et al.* Teste da eficácia do método de conservação com cloreto de sódio em peças anatômicas. *Revista Inovação: Gestão e Tecnologia no Agronegócio*, 2023.

FONTOURA, E. L. L. *et al.* Conservação de peças anatômicas: vantagens e desvantagens de diferentes métodos. *Revista Uningá, Maringá*, v. 57, n. 2, p. 34-46, 2020.

GRAY, H. *Gray's anatomy: the anatomical basis of clinical practice*. 41. ed. London: Elsevier, 2016.

MOORE, K. L.; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. R. *Clinically oriented anatomy*. 8. ed. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2019.

PAIM, P. S.; TOILLIER, S.; BARTHOLDY, L. Comparativo da utilização de formol e glicerina para a conservação dos cadáveres do laboratório de anatomia humana. In: SALÃO DE ENSINO E EXTENSÃO, 5., 2014, Santa Cruz do Sul. Anais... Santa Cruz do Sul: Universidade de Santa Cruz do Sul, 2014. Disponível em: https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/salao_ensino_extensao/article/view/12440. Acesso em: 10 set. 2018.

RODRIGUES, H. *Técnicas anatômicas*. 4. ed. Vitória: GM Gráfica e Editora, 2010.

RODRIGUES, H.; SILVA, M. R. *Biossegurança em laboratórios de anatomia*. São Paulo: Atheneu, 2015.

RODRÍGUEZ, R. H.; DESPAIGNE, S. C.; BETANCOURT, O. V. Evaluación cuantitativa de eficacia de un esterilizador químico que emplea formaldeído 2% en fase de vapor a bajas temperaturas. *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas*, n. 25, 2006.

ROMANO, J. C.; QUELHAS, M. C. F. Esterilização por formaldeído. Disponível em: <http://www.hospvirt.org.br/enfermagem/port/formal.html>. Acesso em: 15 set. 2010.

SANT'ANA, A. P. F. *et al.* Utilização do formaldeído em diferentes concentrações, associado ou não ao cloreto de sódio na conservação de tecidos de ovinos. Universidade Estadual de Maringá, Campus Umuarama, PR, 2007.

SILVA, G. R. *et al.* Métodos de conservação de cadáveres humanos utilizados nas faculdades de medicina do Brasil. *Revista de Medicina*, v. 95, n. 4, p. 156-161, 2016.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

SILVA, R. M. *et al.* Crescimento e resistência de espécies fúngicas em peças anatômicas. Universidade de São Paulo, 2021.

SILVA, R. M. *et al.* Crescimento e resistência de espécies fúngicas em peças anatômicas. In: CONGRESSO CONGRESSE.ME, 2021, Macaé. Anais... Macaé, 2021. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/directbitstream/a4bc0b2c-32be-4182-8634-e8676e43f3b1/3122631.pdf>.

Acesso em: 10 mar. 2026.

SILVA, S. R. S. B. *et al.* Preparo de peças anatômicas através do método de criodesidratação. In: JORNADA DE ENSINO, PESQUISA E

EXTENSÃO, 13., 2013, Recife. Anais... Recife: UFRPE, 2013. Disponível em: <http://www.eventosufrpe.com.br/2013/cd/resumos/R1395-1.pdf>. Acesso em: 10 set. 2018.

SOBOTTA, J. Atlas de anatomia humana. 24. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

SPAZIANI, A. O. *et al.* Formalização e glicerinizacão: estudo de preferência de técnica de conservacão anatômica por acadêmicos. Archives of Health Investigation, v. 5, n. 3, 2016.

TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. Microbiologia. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.